

**TENGLAMA TUZISH YO'LI BILAN MASALALARNI YECHISH
METODIKASI.**

To'ychiyev Sherzod Shukirillayevich

“Aniq fanlar” kafedrası katta o'qituvchisi,

Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: sherzodtuychiyev368@gmail.com

tel: +998974220727.

Botirova Mavluda To'xtasin qizi

“Aniq fanlar” kafedrası stajor o'qituvchisi

Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: botirovamavluda9@gmail.com

tel: +998998374409.

Annotatsiya: Mazkur maqolada turli xildagi masalalarni yechishda tenglamaga tuzishning sodda yo'llari bilan yechish ko'rsatilgan va har bir usulni algebra o'qitish jarayonida qo'llash bo'yicha aniq misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tenglama, operator, belgilash, taqqoslash, tekshirish, yechim, bajargan ishi, sistema.

Masala – bu kundalik hayotimizda uchraydigan vaziyatlarning tabiiy tildagi ifodasidir. Masala asosan uch qismdan iborat bo'ladi.

1. Masalaning sharti – o'rganilayotgan vaziyatni xarakterlovchi ma'lum va no'malum miqdoriy qiymatlar hamda ular orasidagi miqdoriy munosabatlar haqidagi ma'lumot demakdir.

2. Masalaning talabi – masala shartidagi miqdoriy munosabatlarga nimani topish kerakligini ifodalash demakdir.

3. Masalaning operatori – masala talabini bajarish uchun shartdagi miqdoriy munosabatlarga nisbatan bajariladigan amallar yig'indisi.

Tenglamani tuzish orqali masala yechish, masala talabida so'ralgan miqdorni

imkoniyati boricha biror harf bilan belgilash, masala shartida qatnashayotgan boshqa miqdorlarni belgilangan harf orqali ifodalash, masala shartida ko'rsatilgan miqdoriy munosabatlarni, amallarning mantiqan to'g'ri ketma-ketligi orqali ifodalaydigan tenglama tuzish va uni yechish orqali masalaning talabini bajarish demakdir.

Masalalarni tenglama tuzish orqali yechishni quyidagi ketma-ketlik asosida olib boorish maqsadga muvofiqdir.

- a) Masala talabida so'ralgan miqdorni, ya'ni no'malum miqdorni harf bilan belgilash.
- b) Bu harf yordamida boshqa no'malumlarini ifodalash.
- c) Masala shartini qanoatlantiruvchi tenglama tuzish.
- d) Tenglamani yechish.
- e) Tenglama yechimini masala sharti bo'yicha tekshirish.

Maktab matematika kursida tenglama tuzish orqali yechiladigan masalalar ko'pincha uchta har xil miqdorlarni o'zaro bog'liqlik munosabatlari asosida beriladi.

Masalan:

- 1) Kuch, ish va masofa.
- 2) Quvvat, yelkaning uzunligi va kuch momenti.
- 3) Quvvat, ish va vaqt.
- 4) Tezlik, masofa va vaqt.
- 5) Vaqt, ishning hajmi va mehnat unumdorligi.
- 6) Buyumning soni, hajmi va qiymati va boshqalar.

Masalalarni tenglama tuzib yechishda no'malum miqdorlarni turlicha belgilash, ya'ni asosiy miqdor qilib no'malumlardan istalgan birini olish mumkin. Asosiy qilib olinadigan va harf bilan belgilanadigan no'malumni tanlash ixtiyoriy bo'lishi mumkin

No'malum miqdorlarni tanlashga qarab tuziladigan tenglama har xil bo'ladi, ammo masalaning yechim bir xil bo'ladi. Fikrimizning dalili sifatida quyidagi masalani turlicha usul bilan yechib ko'raylik.

1-masal. Bitta daftar, bitta qalam va bitta bloknot uchun 220 so'm to'landi. Qalam daftarga qaraganda to'rt martta arzon, bloknot esa daftarga qaraganda 40 so'm qimmat. Har qaysi buyumning narxini toping.

I usul. 1. Belgilashlar. Bloknotning narxini x so'm deb olamiz, u holda daftarning narxi $(x - 40)$ so'm, qalamning narxi $(x - 40): 4$ so'm.

2. Taqqoslanadigan miqdorlar. Bloknot, daftar, qalam narxlari va narxlar orasidagi munosabat.

3. Tenglama tuzish. $x + (x - 40) + (x - 40): 4 = 220$.

4. Tenglamani yechish. $9x = 1080$, $x = 120$ so'm bloknotning narxi, $x - 40 = 120 - 40 = 80$ so'm daftarning narxi, $(x - 40): 4 = 80: 4 = 20$ so'm qalamning narxi.

5. Tekshirish. $120 + 80 + 20 = 220$, $220 = 220$.

II usul. 1. Belgilashlar. Daftarning narxi x so'm deb olamiz, u holda bloknotning narxi $(x + 40)$ so'm, qalamning narxi $(x: 4)$ so'm bo'ladi.

2. Tenglamani tuzish va uni yechish.

$$x + x + 40 + x: 4 = 220, \quad 9x + 160 = 880, \quad 9x = 720;$$

$x = 80$ so'm, $x + 40 = 120$ so'm, $x: 4 = 20$ so'm.

III usul. 1. Belgilashlar. Qalamning narxi x so'm deb olamiz, u holda daftarning narxi $4x$ so'm bo'ladi. Bloknotning narxi esa $4x + 40$ so'm. Tenglamani tuzish va yechish.

$$x + 4x + 4x + 20 = 220; \quad 9x + 40 = 220; \quad 9x = 180;$$

$$x = 20 \text{ so'm}; \quad 4 \cdot 20 = 80 \text{ so'm}; \quad 4x + 40 = 4 \cdot 20 + 40 = 120.$$

Yuqoridagi belgilashlar har xil bo'lsa ham javob bir xil chiqadi. Qalam narxi 20 so'm, daftar narxi 80 so'm, bloknot narxi 120 so'm.

2-masala. bir sabzovot omborida 21 tonna, ikkinchisida 18 tonna kartoshka bore di. Birinchi omborga kuniga 9 tonnadan, ikkinchisiga 12 tonnadan kartoshka keltirilsa, necha kundan keyin birinchi ombordagi kartoshka ikkinchisidan 1,2 marta kam bo'ladi?

Yechish: Belgilashlar. Agar x deb kartoshka tashilgan kunlar sonini belgilasak, u holda birinchi omborga $9x$ tonna, ikkinchi omborga esa $12x$ tonna kartoshka keltirilgan bo'ladi. Birinchi ombordagi jami kartoshka $(21 + 9x)$ tonna, ikkinchi ombordagi jami kartoshka $(18 + 12x)$ tonna bo'ladi.

2. Taqqoslanadigan miqdorlar. $(21 + 9x)$ tonna va $(18 + 12x)$ tonna.

3. Tenglama tuzish. $1,2(21 + 9x) = 18 + 12x$.

4. Tenglamani yechish.

$$\frac{6}{5}(21 + 9x) = 18 + 12x$$

$$126 + 54x = 90 + 60x, \quad 6x = 36, \quad x = 6 \text{ kun.}$$

5. Tekshirish. $\frac{6}{5}(21 + 54) = 18 + 12 \cdot 6; 90 = 90$.

3-masala. Ikki traktor birgalikda ishlab bir maydonni 6 soatda haydab bo'ladi. Agar I traktorining yolg'iz o'zi ishlasa, bu maydonni II traktorhiga nisbatan 5 soat tez haydab bo'ladi. Bu maydonni har qaysi traktorining yolg'iz o'zi necha soatda haydab bo'ladi?

Yechish. I usul. 1. Belgilashlar. Agar I traktorning yerni haydash uchun sarflagan vaqtini x soat desak, u holda II traktorning yerni haydash uchun sarflagan vaqti $(x + 5)$ soat bo'ladi:

$\frac{1}{x}$ – I traktorning 1 soatdagi ishi;

$\frac{1}{x + 5}$ – II traktorning 1 soatdagi ishi.

2. Taqqoslanadigan miqdorlar. $\frac{1}{x}$ va $\frac{1}{x + 5}$.

3. Tenglama tuzish. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 5} = \frac{1}{6}$.

4. Tenglamani yechish.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 5} = \frac{1}{6},$$

$$6(x + 5) + 6x = x^2 + 5x, \quad x^2 - 7x - 30 = 0;$$

$$x_{1,2} = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} + 30} = \frac{7}{2} \pm \frac{13}{2}; x_1 = 10, x_2 = -3 \text{ chet ildiz.}$$

$x = 10$ soat – birinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti.

$x = 15$ soat – ikkinchi traktorning yerni hayday oladigan vaqti.

5. Tekshirish.

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{3 + 2}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}.$$

II ushul. Berilgan masalani tenglamalar sistemasini tuzish orqali yechish quyidagicha bajariladi.

1. Belgilash. Faraz qilaylik, I traktor yer maydonini x soatda, II traktor yer maydonini y soatda haydab bo'lsin, u holda I traktorning bir soatdagi ishi $\frac{1}{x}$, II traktorning bir soatdagi ishi $\frac{1}{y}$ bo'ladi.

2. Taqqoslanuvchi miqdorlar. Birinchi traktorning ish soati $\frac{1}{x}$ bilan ikkinchi traktorning ish soati $\frac{1}{y}$ hamda ular orasidagi vaqtning farqi $x - y = 5$ soat.

3. Tenglamalar sistemasini tuzish.

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6} \\ x - y = 5 \end{cases}$$

4. Sistemani yechish.

$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6} \\ x - y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6y + 6x = xy \\ x = 5 + y \end{cases} \Rightarrow (6y + 6(5 + y) = 5y + y^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y^2 - 7y - 30 = 0, \\ x = 5 + y \end{cases} \Rightarrow y_{1,2} = \frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{49}{4} + 30} = \frac{7}{2} \pm \frac{13}{2}.$$

$y_1 = 10$ kun; $x = 5 + 10 = 15$ kun, $y_2 = -3$ chet ildiz.

5. Tekshirish.

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{1}{6}\right) \Rightarrow \left(\frac{1}{6}\right).$$

Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi», T. «O'zbekiston», 1997 y
2. Algebra: 7-sinf uchun darslik (Sh.O. Alimov, Yu.M. Kolyagin, Yu.V. Sidorov, M.I. Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 yil.
3. Algebra: 8-sinf uchun darslik (Sh.O. Alimov, Yu.M. Kolyagin, Yu.V. Sidorov, M.I. Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 yil.
4. Algebra: 9-sinf uchun darslik (Sh.O. Alimov, Yu.M. Kolyagin, Yu.V. Sidorov, M.I. Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 yil.
5. Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi». T. «O'qituvchi» 1992 yil.
6. Algebra va analiz asoslari: o'rta maktablarning 10-11 sinf uchun darslik (Sh. Alimov, Yu.M. Kolyagin, Yu.V. Sidorov, M.I. Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 yil.
7. A.A'zamov. Yosh matematik qomusiy lug'ati: oliy o'quv yurti talabalari uchun. Toshkent. Qomuslar bosh tahririyati, 1991 y. 480 bet.
8. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (O O'Y uchun darslik) Toshkent. "Fan va texnologiya" 2005 yil.
9. Xikmatov A.G' . maktab matematika kursida ekstremal masalalar.- Toshkent . "O'qituvchi" 2009 yil. 3- nashr.
10. Merajova, Sh.B., Merajov, N.I., Xoliqova, M.Q. Matnli masalalarni yechish metodikasi [Matn] : uslubiy qo'llanma / Sh.B. Merajova, N.I. Merajov, M.Q. Xoliqova .-Buxoro : "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona,2022.
11. 5. (M.Sh., 2022), (M.III., 2021).
12. To'ychiyev.Sh.Sh, &. A. (2022 г.30-апрел). BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences, сt: 65-68.
13. D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр). 6. D. U. Madrahimov, SUBSTANTIATION OF THE DIRECTION OF RESEARCH TO INCREASE THE

PERFORMANCE OF LINTERS. 6. D. U. Madrahimov, T. S. (2022 г.9-сентябр). 2.
D. U. MadrSUBSTANTIINNOVATIVE TECHNOLOGICA, 159-163 стр.

14. LINTERLARNING FAOLIYATINI OSHIRISH BO'YICHA
TADQIQOT YO'NALIGINI ASOSLASH D.U.Madrahimov, T.S.Sh – Innovatsion
Technologica: Metodical Research Journal, 2022

15. To'yuchiyev.Sh.Sh, &. A. (2022 г.30-апрел). BA'ZI NOAN'ANAVIY
MASALALARNING YECHIMLARI. Eurasian Journal of Mathematical Theory and
Computer Sciences, ст: 65-68.

16. BA'ZI NOAN'ANAVIY MASALALARNING YECHIMLARI . SS
To'yuchiyev, A Ahmadjonov - Евразийский журнал математической теории и ...,
2022

17. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMASINI
YECHISHNING "ITERASIYA" USULI. SS To'yuchiyev - Евразийский журнал
математической теории и ..., 2022

18. PAXTA POLI - QOG'OZ SANOATI UCHUN QIMMATLI XOM-
ashyo Sh.Sh.To'yuchiev, S.Hakimov - Konferentsiya zonasi, 2022 yil

19. TADBIRKORLIK FUNKSIYALARI VA SHAKLLARI VA
SUB'YEKLARI.ShSh Tuychiev, S Hakimov - O'ZBEKISTONDA FANLARARO
INNOVATSIYALAR VA ..., 2022 y.